

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

«Актуальні питання

юридичної науки – 2012»

Матеріали доповідей та статей

Всеукраїнської науково-практичної конференції

(м. Львів, 26 квітня 2012 року)

Львів - 2012

УДК 34
ББК 67.0
А. 43

А 43 Актуальні питання юридичної науки – 2012.: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012» (м. Львів, 26 квітня 2012 року) – Львів: Львівський інститут Мікрорегіональної Академії управління персоналом, 2012 – 222 с.

Збірник містить кращі тези доповідей, які були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012», що відбулася 26 квітня 2012 року у Львівському інституті Мікрорегіональної академії управління персоналом.

Збірник розрахований на наукових, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, наукових установ, студентів, аспірантів, практичних працівників.

Редакційна колегія:

Лелик Любов Іванівна – кандидат економічних наук, директор Львівського інституту МАУП.

Гулій Андрій Миронович – заступник директора Львівського інституту МАУП.

Личенко Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права Львівського інституту МАУП.

Голяк Людмила Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри права Львівського інституту МАУП.

Дячок Мирослав Григорович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри права Львівського інституту МАУП.

Мельниченко Богдана Богданівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

Прип'як Галина Ярославівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

Марунин Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

Павлюк Наталя Михайлівна – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

Шаповал Христина Олександрівна – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

Відповідальний за випуск: директор Львівського інституту МАУП Лелик Л.І.

Комп'ютерне складання:

заступник директора Львівського інституту МАУП Гулій А.М., к.ю.н., завідувач кафедри права Львівського інституту МАУП Личенко І.О., викладач кафедри права Львівського інституту МАУП Шаповал Х.О.

УДК 34
ББК 67.0
А. 43

Повну відповідальність за зміст поданого матеріалу несуть автори

4. Алфьоров С.М. Административне право [навч. посібник]. / Алфьоров С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
5. Виконавча влада і адміністративні правопорушення / За загальн. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2002. – 667 с.
6. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Академіка С.В. Ківалова. – Одеса: Видавництво «Юридична література», 2003. – 896 с.
7. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: Істина, 2008. – 216 с.
8. Докучаєва В.Ю. Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності в сфері охорони історичних та культурних цінностей. / В.Ю. Докучаєва. – Право і Безпека. Науковий журнал. – 2009. – № 5 (32).
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.

Коструба А. В.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного і трудового права

Таврійського Національного Університету імені В.І. Вернадського

Набувальна давність в системі правоприпиняючих юридичних фактів цивільного права

Набуття права власності за набувальною давністю здійснюється згідно зі ст. 344 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Підстави заволодіння річчю при цьому ЦК України не визначаються. Отже, річ може потрапити до володільця як на підставі договору, так і без такого (на відміну від ст. 330, якою передбачається можливість набуття добросовісним набувачем права власності на майно, що потрапило до нього за договором). Тобто це може бути будь-яке заволодіння – захоплення речі, залишення у себе речі, строк користування якою за договором закінчився (а тому у володільця вже немає договірних підстав володіння) та ін. [1, с. 438]. Питання набувальної давності завжди цікавило науковців у зв'язку з тим, що було досить спірним. Одним з питань набувальної давності як юридичного факту є можливість набуття права власності у зв'язку з закінченням строку позовної давності. Тобто яким чином має набуватися право власності на майно за набувальною давністю і який статус воно матиме у разі якщо строк набувальної давності перевищує строк позовної давності.

Як вважає Є. Яворська, у випадку, коли строк набувальної давності значно більший за строк позовної давності виникає ситуація юридично невизначеного статусу за давненого майна. На її думку, строк позовної давності і строк набувальної давності

мають бути зрівняні, а тому і введені інститути переривання і зупинення строку набувальної давності.

І хоча ця думка піддається критиці на тій підставі, що це ні до чого не приведе і поставлена задача не буде вирішена [2, с. 98], вважаємо, що все ж таки конструкція, запропонована Є. Яворською, є раціональною. Оскільки дійсно в період часу між завершенням строку позовної давності і завершенням строку набувальної давності існує досить великий проміжок часу, а саме від трьох до дванадцяти років в залежності від обставин за яких мало місце вибуття речі з володіння особи і в залежності від предмету цивільно-правових відносин (рухоме чи нерухоме майно). В цей проміжок часу попередній власник вже не може повернути річ, а володілець ще не може набути право власності на неї. Тобто не можуть мати місце юридичні факти які впливають на динаміку цивільних правовідносин. Більше того, виходить, що в цей проміжок часу майно перебуває у стані «безхазяйності», або у стані власності право за яким не може бути захищено, що, по суті, одне й те саме. Конструкція юридичних фактів за законодавством, яке має місце сьогодні, виглядає наступним чином: закінчення строку позовної давності є правоприпиняючим юридичним фактом, оскільки припиняє право особи на захист свого права власності. Після цього, закінчення строку набувальної давності припиняє право власності попереднього власника і сприяє виникненню права власності у володільца річчю. У зв'язку з цим, закінчення першого строку є правоприпиняючим юридичним фактом який припиняє не все право власності, а лише одну з його правомочностей – правомочність на захист. Закінчення ж строку набувальної давності припиняє всі три правомочності власника нерухомого майна як права, тобто правомочність на свої дії, на утримання інших учасників цивільно-правових відносин від дій, а також правомочність захисту. Більше того в аспекті зазначеного слід відмітити, що ситуація ускладнюється неоднозначністю процесуальної практики. Зокрема, в силу дії процесуального принципу змагальності кожна сторона повинна доказувати факти, на які вона спирається в обґрунтування своїх вимог. Виходячи з цього на практиці виникло питання – що саме має доводити потерпілий в разі тимчасового знаходження його майна у набувача без достатніх правових підстав. Зокрема, чи достатнім довести тільки сам факт тимчасового володіння [3, с. 24]. Строк набувальної давності може бути самостійним одночасно правоприпиняючим і правовстановлюючим юридичним фактом, а може бути юридичним фактом, який є елементом фактичного складу. Це залежить від конструкції механізму переходу (набуття) права власності за набувальною давністю, закріпленому в законі. Якщо право власності набувається автоматично після спливу строку набувальної давності, то сплив строку, відповідно є самостійним юридичним фактом. Але, складність правових відносин з приводу деяких речей, зокрема нерухомих, дозволяють казати про те, що сплив строку набувальної давності є лише одним з декількох юридичних фактів, необхідних для припинення права власності у одного власника і його виникнення у іншого. Адже для виникнення речових прав на нерухоме майно їх потрібно зареєструвати. Саме з цього з моменту і виникають права. При цьому Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в якості підстав для проведення державної реєстрації речових прав називає різного роду

свідомства, рішення державних органів і судові рішення (ст. 19) [4]. У зв'язку з цим, можна зробити висновок, що в правовій системі України закріплено підхід до строку набувальної давності як до елемента фактичного складу, необхідного для набуття права власності, а не як до самостійного юридичного факту.

Строки позовної і набувальної давності найбільш яскраво проявляються у випадках неправомірного вибуття речі з володіння особи і, по суті, є єдиними правовими межами можливостей здійснення захисту цивільних прав і законних інтересів. Йдеться про те, що навіть та обставина, що покупець може опинитися у ролі добросовісного набувача по відношенню до якого закон не допускає віндикації, не повинно слугувати перешкодою для подання власником позову про наслідки недійсності нікчемного правочину.

На останок хотілося б звернути увагу на те, що правоприпиняючі юридичні факти у формі строку можуть мати різні умовні позначення у зв'язку з чим різне темпоральне вираження. Наприклад, такі як «момент», «строк» і «період». Тлумачний словник української мови дає наступні визначення часових показників:

Момент – дуже короткий проміжок часу; мить. Момент (від лат. momentum – рухова сила, поштовх); мить, миттєвість;

Строк – час, встановлений для виконання чого–небудь;

Період – проміжок часу, протягом якого відбувається що–небудь; певна стадія [5, с. 109].

Як зазначалося вище, терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення [6].

Можна також відмітити, що особливість строків і термінів полягає у тому, що вони не виступають парними темпоральними категоріями, на відміну від таких, як «початок – закінчення», «постійно – тимчасово» та ін. [7, с. 175].

Список використаних джерел

1. Цивільне право : підручник у 2 т. / [В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.] за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо–Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т.1. – 656 с.
2. Загорулько Е. А. Приобретательная давность как способ возникновения права собственности / Е. А. Загорулько // Пробл. законності : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 60. – С. 93 – 100.
3. Танага А. Последствия неосновательного пользования чужим имуществом / А. Танага // Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 24.
4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : закон України від 01.07.2004 №1952–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553. (із змінами).
5. Андрійчук О. Зміст часових параметрів у цивільному процесі України / О. Андрійчук // Право України. – 2007. – № 11. – С. 105 – 110

6. Цивільний кодекс України : станом на 1 листопада 2011 року // Відом. Верховної Ради України – 2003. – №№ 40 – 44. – Ст.356.
7. Шовкова О. В. Строки і терміни як категорії цивільного права / О. В. Шовкова // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 74. – С. 171 – 176.

Личенко І. О.

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри права Львівського інституту МАУП*

Законні інтереси як один із елементів адміністративно-правового статусу громадян України

Законні інтереси – категорія унікальна за своєю значимістю і багатоплановістю. Законні інтереси спонукають громадян до вступу у різноманітні суспільні відносини, виконанню ними різних соціальних ролей, обумовлюють положення індивіда в суспільстві, його правовий статус. Однак, до сих пір в юридичній науці немає єдиного підходу щодо визначення місця законних інтересів у структурі адміністративно-правового статусу громадян України у сфері власності. Зокрема, продовжує точитися наукова дискусія щодо доцільності визнання законних інтересів в якості самостійного елемента адміністративно-правового статусу громадян України у сфері власності.

Питання взаємозв'язку законних інтересів з іншими елементами адміністративно-правового статусу громадян знайшли висвітлення в працях М.А. Бояринцева, О.В. Юриста, М.Г. Єрмілова, В.А. Іванова, В.М. Горшенева, А.В. Малька, В.В. Субочева, А.М. Шериева та інших представників юридичної науки. Разом з тим, комплексні наукові дослідження місця законних інтересів у структурі адміністративно-правового статусу громадян України у сфері власності на даний час відсутні.

Становище індивіда в суспільстві обумовлене його мотиваційним станом, потребами, прагненнями, відбиває основні сторони його юридичного буття. Законний інтерес дає яскраву картину правових прагнень, сигналізує про індивідуальну систему перешкод в кожному окремому випадку [1, с. 208], характеризується рядом економічних, професійних, фізіологічних та інших властивостей індивідів [2, с. 27–28], які в комплексі впливають на правовий статус громадян.

Найбільш загальні законні інтереси закріплено загальним правовим статусом людини. Однак, поряд з ним існує значна кількість статусів різних рівнів конкретизації. Зокрема, адміністративно-правовий статус громадян є специфічною сукупністю елементів і ознак, які закріплені у нормах адміністративного права.

У вітчизняній правовій науці існує дискусія щодо визначення структури адміністративно-правового статусу людини, виокремлення його основних елементів та його співвідношення з поняттям «законні інтереси громадян».

Найпоширенішою є пропозиція щодо віднесення до його обов'язкових елементів прав та обов'язків громадян. Прихильниками даної точки зору були В.М. Горшенев, С.Д. Дубенко,